

IBEROAMÉRICA COMO CONCEPTO ANTICOLONIAL

Respondiendo a la pregunta ¿Qué es Iberoamérica?

IBEROAMERICA AS AN ANTICOLONIAL CONCEPT

Answering the question, What is Iberoamerica?

Ignacio Marcial Ercilla¹

Resumen

El siguiente texto viene a presentar Iberoamérica como concepto anticolonial. Este concepto busca establecer un espacio público de debate, circulación de ideas y cambio social, que convive y se contrapone al mismo tiempo con el de Abya Yala.

Palabras clave: Iberoamérica, anticolonial, Abya Yala.

Abstract

The following text shows Iberoamerica as an anticolonial concept. This concept looks to establish a public space of debate, circulation of ideas and social change, that cohabites and opposes at the same time with Abya Yala.

Keywords: Iberoamerica, anticolonial, Abya Yala.

Recibido: 31 de julio de 2024

Aceptado: 18 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. IBEROAMÉRICA COMO CONCEPTO ANTICOLONIAL. RESPONDIENDO A LA PREGUNTA ¿QUÉ ES IBEROAMÉRICA?

Iberoamérica es la salida de las gentes que habitan la esfera colonial ibérica de su propia y autoculpable minoría de edad. Esta minoría de edad consiste en la incapacidad de asumir la pertenencia a esa esfera y lo que ello conlleva. La autoculpabilidad de esa inmadurez se da cuando la incapacidad para asumir aquello que conlleva Iberoamérica no procede de la falta de conocimiento sobre la realidad de esa esfera, si no de la falta de valor para asumir esa realidad. *Sapere aude!* ¡Ten el valor de confrontarte con tu propia realidad! Ese es el lema de Iberoamérica como concepto anticolonial².

La pereza y la cobardía son las causas por las que una gran parte de los habitantes de Iberoamérica no afronta el problema de la nefasta herencia colonial, quedando de esta manera estancadas en un estado de inmadurez, y dejando a otros dirigir sus sociedades en base a interpretaciones que no problematizan la realidad Iberoamericana. Si tengo una autora que interpreta por mí la historia de mi región³, y que la edulcora sin señalar los crímenes que en ella se han cometido, si tengo un político que me presenta la historia iberoamericana como

¹ Graduado en filosofía por la Universidad de Valladolid. Máster en Pensamiento español e iberoamericano por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realizando un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Correo: imarcial@ucm.es ORCID: 0009-0000-1293-0940

² Este texto sigue deliberadamente el texto de Kant (2020). *Respuesta a la pregunta, ¿Qué es ilustración?*

³ Como ejemplo de autora de impacto editorial que edulcora la historia colonial ibérica: Roca Varea (2021). *Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español*.

un grandioso proyecto civilizatorio⁴, o si tengo a otro que señala los crímenes, pero que los externaliza culpando a las gentes de otro lugar⁵, y así sucesivamente, nunca necesitaré mi propio esfuerzo ni valor para desembarazarme de mi propia herencia colonial. Con sólo citar a aquellos que rechazan confrontarse con la brutalidad de nuestra esfera colonial, no necesitamos pensar por nosotros mismos; ellos nos libran de esta desagradable tarea. Como la mayoría de la población iberoamericana (y en especial la inmensa mayoría de aquellas personas que viven una intersección privilegiada) tiene dificultades para afrontar la dura realidad social de sus respectivas sociedades, figuras carismáticas se alzan negando esa realidad o culpando a otros de ella, librando del trabajo y del sufrimiento que implica la toma de conciencia ante esa realidad. Después de aunar a sus seguidores bajo lemas simplistas, hacen marchar a la historia sin que esta se salga de los carriles dictados por los horrores de la colonización, asumiendo que salirse de ellos conduciría al desastre. Lo cierto es que confrontarse con la Iberoamérica que somos no es tan duro. Puede serlo al principio, pero pronto se aprende a sobrellevar las asperezas de nuestra historia. Sin embargo, los sinsabores y malas experiencias del comienzo de la toma de conciencia llevan a muchos a darse la vuelta y asumir Iberoamérica de manera acrítica.

Por ello, a los habitantes de la región les es difícil salir de la minoría de edad que implica la negación de Iberoamérica. Negación que la mantiene oculta, pues al ser el propio espacio e historia en la que vivimos no la vemos bien porque lo abarca todo: es nuestra misma naturaleza. Incluso algunos la defienden, dado que se sienten a gusto en la comodidad que implica la falta de crítica. Su incapacidad para afrontar la dureza de la herencia colonial proviene de lo muy bien atada que esta está en la mente de las gentes. Los grilletes que la sujetan son los sentimientos de autculabilidad y el vértigo que implica el cambio de interpretación de la realidad. El dolor y náusea que causa desprenderse de estos grilletes impide a muchos liberarse, y sólo unos pocos logran salir de la minoría de edad y emprender el camino con paso seguro.

Sin embargo, es posible que los iberoamericanos nos ilustremos a nosotros mismos si se nos deja en libertad sin interferir en nuestras relaciones personales, incluso es inevitable que esto pase. El aumento de las interacciones entre personas de distintas intersecciones debido a los movimientos migratorios y al desarrollo de las telecomunicaciones trae consigo una confrontación con la realidad iberoamericana. Estas interacciones tienen el potencial de sacar a la luz lo muy negativo de nuestra herencia colonial, y siempre habrá quien sea capaz de afrontarla. Quien es capaz de afrontar los efectos del colonialismo, una vez que estos se hacen patentes en las relaciones multi-interseccionales, ensancha su propia comprensión del mundo en el que vive, y se libra del yugo de las mentiras que otros han construido. Los encomenderos se sometieron ellos mismos a sus propias falsedades, para poder convencer al resto de ellas. Hoy todos somos los herederos de esas falsedades, sin excepción de ninguna intersección en particular, aunque lo seamos de maneras diversas. Las distintas actitudes frente a esta herencia determinan el posicionamiento frente a Iberoamérica por parte de sus habitantes. Dos grandes posicionamientos se entrevén en este aspecto: uno conservador y otro progresista. El primero está compuesto por aquellas personas que asumen la herencia colonial sin pretender cambiarla; el segundo por aquellas personas que entienden que Iberoamérica no es tolerable, al menos tal y como se nos presenta ahora. A su vez, puede entrecerse una subdivisión del ala conservadora: por un lado los ingenuos, quienes ni siquiera se han visto provocados por la visión de Iberoamérica, y viven cómodos en su espacio de confort, sin pensar en ella; por el otro, los reaccionarios, quienes efectivamente se han visto provocados por la disonancia de las relaciones multi-interseccionales, pero que no han sido capaces de asumir el dolor y el vértigo, y han reaccionado afirmándose en Iberoamérica en su sentido tradicional, es decir, en el colonialismo mismo. Por su parte, también puede entrecerse una subdivisión en el ala progresista: por un lado, los pseudo revolucionarios, quienes han tomado conciencia ante los horrores de Iberoamérica, pero no han tenido el valor de asumirlos y han externalizado el problema; por otro lado, los que sostienen una propuesta crítica, han visto el horror, pero tienen el valor de reconocerse como parte de él. Este texto pertenece a estos últimos, cuya visión crítica es, por tanto, autocrítica. El uso anticolonial del término Iberoamérica, se opone a la externalización de la propia Iberoamérica. Se opone, por tanto, a la externalización del problema.

⁴ Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso recientemente aseguró que la hispanidad sólo ha llevado “libertad, paz y prosperidad” al continente americano. Ver Blanco & Manetto (2021). *Los desatinos de Ayuso sobre el indigenismo y el legado de España en América*.

⁵ Por ejemplo, López Obrador en su loable solicitud de disculpas a España, incurre en la externalización del problema, sin considerar la posibilidad de que habitantes del México actual ostenten privilegios otorgados por la colonización, mientras que habitantes de España sufran las consecuencias a día de hoy del régimen racista español: Camhaji (2024). López Obrador insiste en que España pida disculpas por la conquista: “Ayudaría mucho a los pueblos”.

Para los pretendidos revolucionarios es fácil levantar la voz y clamar por un cambio, pero lo es simplemente porque externalizan Iberoamérica. Al ser Iberoamérica un término que engloba ex metrópolis y excolonias, los pretendidos revolucionarios lo interpretan como imperialista. Para ellos, eliminar del lenguaje Iberoamérica es una forma de eliminar la identidad imperial y, por tanto, de deconstruir la herencia mental del imperio. Esta forma de proceder es parte de una estrategia que busca distinguir a colonizadores y colonizados de manera dicotómica y esencialista. Evidentemente esta estrategia es atractiva cuando uno se interpreta desde el lado del colonizado, es decir, desde el lado de la falta de culpabilidad. A los ojos del sector (auto)crítico, se trata de una postura con un componente victimista, que busca externalizar la responsabilidad.

Dos espíritus se alzan aquí, el colonizador, que viene desde Europa, y el del colonizado, que se encuentra en las excolonias resistiendo el envite del primero⁶. Pero la comprensión de Iberoamérica como concepto anticolonial, nos muestra lo erróneo de esta dicotomía. Si es el espacio geográfico lo que determina esta dicotomía, con la península ibérica a un lado y Latinoamérica por el otro, se niega el privilegio de la población blanca latinoamericana sobre sus paisanos, así como la opresión sufrida por las personas no blancas de España y Portugal. Si es la supuesta raza de las personas lo que determina la relación de opresión, se niega por un lado la posibilidad de tener un privilegio por estar incluido en un espacio político-geográfico determinado, como podría ser el caso de una persona romaní española, que goza del acceso a un sistema sanitario mejor que el que tienen muchas personas blancas en Argentina a día de hoy. Igualmente, la construcción identitaria en base a la raza tiende a homogeneizar a las personas que sufren el racismo, ocultando las fuertes diferencias que por ejemplo se dan entre los latinoamericanos mestizos de ascendencia euroindígena, y las personas afrodescendientes. Igualmente, la interpretación de uno mismo como oprimido conlleva para los pretendidos revolucionarios la interpretación de sí mismos como carentes de responsabilidad en el fenómeno de la colonización. Y este es el elemento clave frente al que se alza Iberoamérica como concepto anticolonial: no hay ni una sola persona iberoamericana que no tenga algo de culpabilidad, y por tanto de responsabilidad, en el mundo colonial en el que habitamos.

Desde una perspectiva ibero-anticolonial, la negación de Iberoamérica pone en conjunto a los reaccionarios que niegan los horrores de la colonización, y a los pretendidos revolucionarios, que niegan ser parte de los mismos. No es muy diferente el joven santiaguino que detesta a los españoles y se viste con prendas de alguna sociedad indígena, del empresario limeño que se siente orgulloso de sus raíces españolas, y está agradecido por pertenecer a una esfera cultural que se estableció a raíz de la invasión. El segundo niega el horror de la colonización, y edulcora la historia. El primero, por su parte, está convencido de ese horror, pero no es capaz de asumir la posibilidad de que él mismo participe de él, y con ello niega su participación en Iberoamérica.

Asumir la participación propia en Iberoamérica implica de entrada un componente activo, que se manifiesta en la propia asunción de Iberoamérica. Aceptarse como parte de la esfera iberoamericana es una acción que no debe, ni puede quedarse ahí. Iberoamérica como concepto anticolonial impone un rol activo, en la medida que hay que actuar, primero para cambiar de visión; segundo, una vez comprendido que uno es parte de Iberoamérica, y pasa con ello a interpretarse como parte del problema, asume una especie de relación causal en la que uno mismo es el origen de ciertas acciones que están condicionadas por Iberoamérica, es decir, acciones discriminatorias que podemos denominar racistas, coloniales, heteropatriarcales, etc... Asumir la realidad iberoamericana implica entender el poder que hay en cada uno de nosotros, dado que al ser parte de Iberoamérica somos parte del problema. Entender el cómo de esa pertenencia al problema, nos permite establecer relaciones causales éticas (por tanto, relaciones de culpabilidad) entre nuestras acciones y la colonización, y encontrar la manera de cambiar nuestro actuar con el fin de evitar ser parte del problema. Por esto, el sector pseudo revolucionario no es muy diferente del conservador, dado que ambos están ciegos a la ligación de sus acciones con los daños causados por la colonización. Ni los conservadores ni los pseudo revolucionarios tienen capacidad de transformar Iberoamérica para bien. Los primeros buscan reforzarla tal y como es; los segundos la refuerzan aún más al generar la ilusión de que hay una oposición a ella, pero es una oposición falsa, dado que no han logrado dar con los hilos que unen sus acciones con las agresiones poscoloniales.

La actitud activa que implica Iberoamérica como concepto anticolonial supone que cada persona debe hacer su trabajo al margen de los grupos de opinión para conocer mejor la compleja situación iberoamericana. La comprensión de las relaciones de opresión no es sencilla, y lleva tiempo y esfuerzo tener una calidad interpretativa que permita operar de manera que se puedan deshacer las acciones opresivas. Es necesario aprender para tener la

⁶ Espíritu se emplea aquí de manera muy similar a como Hegel emplea el término *Geist*. Ver Hegel (1999). *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. Para entender la perspectiva crítica a esta forma de interpretar la historia, revisar la crítica hecha por Benjamin (2021), a través de su forma de emplear el concepto de teología.

capacidad de orientar la acción de manera que se pueda realizar un trabajo efectivo. Es necesario beber de distintas fuentes de conocimiento para desarrollar la comprensión necesaria que permita ese trabajo. La lectura, la escucha, la visualización, la conversación, todas ellas son necesarias para desarrollar la comprensión de las relaciones sociales heredadas de la colonia, para así poder hacer un uso público de la propia visión de la herencia colonial, y poder participar en la política sin tener que ceder la voz o la voluntad a quien esté en poder de secuestrar opiniones: El conservador dice: ¡no cuestiones la herencia colonial!; el populista dice: ¡los otros son los culpables del problema!⁷ Rechazar estas voces que reniegan del espíritu crítico es un paso fundamental en el establecimiento de Iberoamérica como concepto anticolonial. Ellas nos impiden asumirnos como parte ella, y al mismo tiempo nos impiden repensarla para poder someterla a crítica. No vernos como iberoamericanos implica no ver a la propia Iberoamérica, y con ello no ver el problema. La posición crítica implica el asumirse a una misma como parte partícipe de la esfera colonial, y, al mismo tiempo, ser capaz de analizarla, entenderla y desmantelarla (o ser capaz de analizarnos, entendernos y desmantelarnos), sin delegar en otros su comprensión. Por ello, el comprenderse a una misma como parte activa del orden colonial, no impide meditar sobre el mismo y cuestionarlo. Un señor blanco con traje y corbata puede caminar por las calles de Madrid en el descanso de su trabajo como ejecutivo en una multinacional que opera por toda Iberoamérica, y al mismo tiempo comentar con su compañero el último libro que ha leído sobre poscolonialidad, y cómo las leyes podrían cambiarse para que las grandes empresas reduzcan su carácter explotador. Una mujer aimara puede regresar a su casa después de una jornada de trabajo en un mercado de la Paz, y juntarse con sus familiares para comentar el mismo libro que el señor de Madrid ha leído, y cómo las leyes podrían cambiarse para lograr que la discriminación hacia las personas indígenas se acabe. Iberoamérica es un estado de consciencia y acción en el que debe encontrarse todo aquel a quien le concierne. No es por tanto un estado que concierne a toda la humanidad, ni tampoco una obligación prescrita a los individuos; es un problema político que se presenta en las personas que hacen parte de Iberoamérica. Esto supone que el concepto de Iberoamérica no debe perpetuarse para siempre de manera invariable, dado que simplemente es un portal a un espacio público que puede cerrarse en cuanto la herencia colonial se haya desenmarañado.

Podríamos preguntarnos si vivimos ya en este espacio iberoamericano de debate sobre la herencia colonial. Lo cierto es que no es así, Iberoamérica sigue siendo negada, pero sí vivimos una época de toma de conciencia de la misma. Todavía falta mucho trabajo para lograr que la totalidad de la población iberoamericana esté en disposición de encarar Iberoamérica con su propio entendimiento, sin someterse a la dirección de movimientos populistas, que reemplazan el trabajo que implica estudiar los mecanismos estructurales de dominación por la celebración de esencias culturales⁸. Por ello, podría entenderse Iberoamérica como concepto anticolonial, más que como un espacio geográfico e histórico, como una actitud frente al mismo, una actitud de valentía frente al problema de la herencia colonial, un ejercicio de libertad con la esfera colonial para su transfiguración.

Este concepto de encuentro para todos los habitantes de Iberoamérica, se distancia del de Abya Yala, que desde hace un tiempo se emplea para referirse al continente que habitualmente lleva el nombre de América, que para muchos perpetúa la herencia colonial. Si bien ambos conceptos pueden ser convivientes, implican actitudes diferenciadas frente al problema colonial, que abren a su vez espacios de convivencia y debate diferenciados. El espacio que abre Abya Yala pertenece a los pseudo-revolucionarios, ya que es un término inventado por los habitantes del continente aún nombrado como América, para distanciarse de Europa, para separarse de ella, y para pretender que nada tienen que ver con ella⁹. Este intento de cortar la conexión con Europa es defectuoso desde una perspectiva ibero-anticolonial, dado que incurre en el error de la dicotomía geográfica, y con él en el de la externalización de Iberoamérica. La falta de reflexión sobre estos errores implica que Abya Yala es un concepto generado desde mentes colonizadas, es por tanto un concepto de raíz europea, y sin carácter crítico. Abya Yala es un portal a un espacio de debate falso, dado que pretende excluir al colonizador de sí mismo, impidiendo por tanto el diálogo. Además, la pretensión de eliminar al colonizador demuestra que aquellos que emplean el término Abya Yala no distinguen la abstracción que supone el tipo ideal¹⁰ del colonizador, de los seres humanos a los que pretenden reducir a esa abstracción. Igualmente, el no distinguir la abstracción de la persona en sí, implica que los partícipes de Abya Yala han extraído de sí mismos el tipo ideal del colonizador, por lo que han externalizado el problema extrayendo de su identidad la culpabilidad, ocultándola. Esto deja al espacio que abre Abya Yala yermo,

⁷ Como ejemplo de esta concepción de populismo: Villacañas Berlanga (2015). *Populismo*.

⁸ Makaran & Gaussens (2019). "Autopsia de una impostura intelectual".

⁹ Así lo emplea Mignolo (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. O rodríxoc (2023). *Takír Mamani y la whipala*, minuto 34:15-35:00 <https://youtu.be/TrLBN9SjB6Q>

¹⁰ Weber & Abellán (2009). La "objetividad" del conocimiento en la ciencia social y en la política social.

incapaz de generar un cambio social. Es Abya Yala un espacio de confort para aquellos que se identifican con él, sin fuerza revolucionaria alguna.

Iberoamérica como concepto anticolonial abre un espacio diferenciado al de Abya Yala. Es un portal a un debate plural no esencialista, y por tanto de carácter republicano y antipopulista. A menudo se habla de Iberoamérica como un espacio geográfico, pero este texto busca resignificar el término para interpretarlo como una actitud, más que como un lugar delimitado por la historia. Por actitud debe entenderse aquí un modo de relación con respecto a la actualidad de la realidad iberoamericana; una elección voluntaria que hacemos algunos; una manera de pensar y de sentir, una manera de actuar y de conducirse, que, marca una pertenencia y se presenta como una tarea. Podría decirse que Iberoamérica es una especie de *ethos*, en el sentido que los griegos daban a este término, un *ethos* diferenciado del de Abya Yala, y que busca establecer un espacio distinto¹¹. Sólo el tiempo dirá, cuál de los dos espacios públicos es capaz de generar una mejor interpretación del problema colonial, y un trabajo más fructífero al respecto.

2. BIBLIOGRAFÍA

- Benjamin, Walter (2021). *Tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos sobre historia y política*. Madrid: Alianza.
- Blanco, Patricia & Manetto, Francesco (29 de septiembre de 2021). Los desatinos de Ayuso sobre el indigenismo y el legado de España en América, *El País*, recuperado de <https://elpais.com/espana/2021-09-29/los-desatinos-de-ayuso-sobre-el-indigenismo-y-el-legado-de-espana-en-america.html>
- Camhaji, Elías (15 de mayo de 2024). López Obrador insiste en que España pida disculpas por la conquista: “Ayudaría mucho a los pueblos”, *El País*, recuperado de <https://elpais.com/mexico/2024-05-15/lopez-obrador-insiste-en-que-espana-pida-disculpas-por-la-conquista-ayudaria-mucho-a-ambos-pueblos.html>
- Foucault, Michel (2006). *Sobre la ilustración*. Madrid: Tecnos.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1999). *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. Madrid: Alianza Editorial.
- Kant, Immanuel (2020). *Respuesta a la pregunta, ¿Qué es ilustración?*. Madrid: Verbum.
- Makaran, Gaya & Gaussen, Pierre (2019). Autopsia de una impostura intelectual. En G. Makaran & P. Gaussen (coords.), *Piel blanca máscaras negras. Crítica de la razón decolonial*. Ciudad de México: Bajo Tierra Ediciones.
- Mignolo, Walter (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Roca Varea, María Elvira (2021). *Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español*. Madrid: Editorial Siruela.
- rodrxoc (8 de enero de 2023). Takir Mamani y la whipala [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=TrLBN9SJb6Q>
- Villacañas Berlanga, José Luis (2015). *Populismo*. Madrid: La Huerta Grande.
- Weber, Max & Abellán, Joaquín (2009). *La “objetividad” del conocimiento en la ciencia social y en la política social*. Madrid: Alianza Editorial.

¹¹ Esta parte sigue deliberadamente el texto de Foucault (2006, p.81). Y asemeja el concepto de Iberoamérica con el de Aufklärung, tal y como lo entiende Foucault.